

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

УДК 336

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ АКсіОМИ ТА ПРИКЛАДНІ АНТИТЕЗИ

Александрюк Т.Ю.,
Баранник Л.Б.,
Дулік Т.О.

Предметом розгляду є основні теоретичні і практичні питання реалізації фінансової політики. Мета статті - вивчення теоретичних постулатів, які розкривають сутність і особливості фінансової політики, а також оцінка проблем реалізації фінансової політики в Україні. Висунуто гіпотезу дослідження, що створення державою сприятливого фінансового середовища дозволить українській економіці при формуванні бюджетних ресурсів більше використовувати потенціал ринкових інститутів і призведе до переорієнтації фінансової політики в бік ослаблення податкового навантаження на платників. Мета і гіпотеза дослідження визначили його завдання.

Методи дослідження. Відповідно до логіки наукового пошуку в статті використані системний підхід, теоретичний аналіз, що включає розгляд окремих рис і виявлення нових характеристик проблем, проведення аналогій, математичні і статистичні методи.

Результати роботи. Показано, що трансформація ролі і функцій держави в суспільстві вплинули на становлення і еволюцію фінансової політики. Зроблено акцент на неоднозначності тлумачення фінансової політики науковцями. Запропоновано розглядати поняття «фінансова політика» в широкому і вузькому розумінні; з точки зору ознак об'єктивного і суб'єктивного порядку; економічного змісту і форм прояву і ін. Фінансова політика є вагомим інструментом економічного розвитку країни. Названо пріоритетні напрямки фінансової політики. Зважений підхід до формування і реалізації фінансової політики вимагає врахування впливу екзогенних і ендогенних факторів, що детермінують прийняття рішень. Крім того, при розробці основних напрямків фінансової політики держава повинна виходити з необхідності підтримки фінансової стабільності та недопущення падіння рівня життя громадян. Досліджено такий аспект, як невідповідність між стратегічною метою фінансової політики і способами її досягнення, а також ряд інших суперечностей сучасної фінансової політики в Україні.

Область застосування результатів. Органи фінансової системи, в тому числі фінансової служби, фінансових управлінь, податкових інспекцій.

Висновки. Україні необхідно продовжити політичні та економічні реформи, рішуче боротися з корупцією, активно здійснювати приватизацію, поглиблювати податкову реформу, в тому числі удосконалювати податкове законодавство.

Ключові слова: фіскальна політика, бюджетна система, податкова система, податки, збори, доходи, видатки, державний бюджет, місцеві бюджети.

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АКСИОМЫ И ПРИКЛАДНЫЕ АНТИТЕЗЫ

**Александрюк Т.Ю.,
Баранник Л.Б.,
Дулик Т.А.**

Предметом рассмотрения являются основные теоретические и практические вопросы реализации фискальной политики.

Цель статьи - изучение теоретических постулатов, раскрывающих сущность и особенности фискальной политики, а также оценка проблем реализации фискальной политики в Украине. Выдвинута гипотеза исследования, что создание государством благоприятной финансовой среды позволит украинской экономике при формировании бюджетных ресурсов больше использовать потенциал рыночных институтов и приведет к переориентации фискальной политики в сторону ослабления налоговой нагрузки на плательщиков. Цель и гипотеза исследования обусловили его задачи.

Методы исследования. В соответствии с логикой научного поиска в статье использованы теоретический анализ, включающий рассмотрение отдельных черт и выявление новых характеристик проблем, проведение аналогий, математические и статистические методы.

Результаты работы. Показано, что трансформация роли и функций государства в обществе повлияли на становление и эволюцию фискальной политики. Сделан акцент на неоднозначности толкования фискальной политики научным сообществом. Предложено рассматривать понятие «фискальная политика» в широком и узком понимании; с точки зрения признаков объективного и субъективного порядка; экономического содержания и форм проявления и др. Фискальная политика является весомым инструментом экономического развития страны. Названы приоритетные направления фискальной политики. Взвешенный подход к формированию и реализации фискальной политики требует учета влияния экзогенных и эндогенных факторов, детерминирующих принятие решений. Кроме того, при разработке основных направлений фискальной политики государство должно исходить из необходимости поддержания финансовой стабильности и недопущения падения уровня жизни граждан. Исследован такой аспект, как несоответствие между стратегической целью фискальной политики и способами ее достижения, а также ряд других противоречий, присущих современной фискальной политике в Украине.

Область применения результатов. Органы финансовой системы, в том числе фискальной службы, финансовых управлений, налоговых инспекций.

Выводы. Украине необходимо продолжить политические и экономические реформы, решительно бороться с коррупцией, активно осуществлять приватизацию, углублять налоговую реформу, в том числе совершенствовать налоговое законодательство.

Ключевые слова: фискальная политика, налоговая система, налоги, сборы, доходы, расходы, государственный бюджет, местные бюджеты.

FISCAL POLICY: THEORETICAL AXIOMS AND APPLIED ANTITHESSES

**Aleksandriuk T.Y.
Barannyk L.B.
Dulik T.O.**

The subject of the study is the main theoretical and practical issues of the fiscal policy implementation.

The purpose of the article is to study theoretical postulates that reveal the essence and peculiarities of fiscal policy, as well as assess the problems of implementing fiscal policy in Ukraine. The research hypothesizes that the government's moves towards the most favourable financial environment will allow the Ukrainian economy to make better use of the potential of market institutions (insurance, credit, banks, etc.) in the budgeting process and direct the fiscal policy towards easing the tax burden. The purpose and hypothesis of the study determine its tasks.

Methods of the research. In accordance with the logic of the scientific search, the article used theoretical analysis, including consideration of individual traits and identification of new characteristics of problems, comparison, mathematical and statistical methods.

The results of the work. It is shown that the transformation of the role and functions of the state in society influence the formation and evolution of fiscal policy. The accent is made on the ambiguity of the interpretation of fiscal policy by the scientific community. It is proposed to consider the concept of «fiscal policy» in a broad and narrow sense; in terms of objective and subjective signs; economic content and forms of manifestation, etc. Fiscal policy is a powerful tool for economic development of the country. The priority directions of fiscal policy are named. A weighted approach to shaping and implementing fiscal policy requires taking into account the influence of exogenous and endogenous factors that determine decision-making. In addition, when developing the main directions of fiscal policy, the state should proceed from the need to maintain financial stability and prevent the fall of the standard of living of citizens. Explored is the discrepancy between the strategic goal of fiscal policy and ways to achieve it, as well as a number of other contradictions inherent in modern fiscal policy in Ukraine.

Sphere of application. The bodies of the financial system, including the fiscal service, financial departments, tax inspections.

Conclusions. Ukraine needs to continue political and economic reforms, resolutely fight corruption, actively implement privatization, deepen tax reform, including improving tax legislation.

Keywords: *fiscal policy, tax system, taxes, fees, revenues, expenditures, state budget, local budgets.*

Постановка проблеми. В умовах сучасного динамічного розвитку національних економік, розширення функцій держави й зростання її потреб особливо актуальним є забезпечення державних бюджетів достатнім обсягом коштів та їх раціональне використання. Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від того, наскільки ефективно буде здійснюватися фіскальна політика держави. Світова практика свідчить, що може бути підґрунтям для загального економічного піднесення в країні. Але задля цього має бути створено сприятливе фінансове середовище, що є одним із завдань фіскальної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади та окремі практичні аспекти фіскальної політики знайшли відображення у працях видатних зарубіжних учених різних часів [1-12]. Серед сучасних вітчизняних учених слід назвати В. Андрущенко, О. Василика, В. Вишневського, В. Кравченка, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, С. Лондаря, І. Лук'яненко, І. Луніну, І. Лютого, А. Мярковського, А. Нечай, Ц. Огня, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Пасічника, Л. Сидельникову, А. Соколовську, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та багатьох інших.

Переважна більшість напрацювань з питань фіскальної політики ґрунтовні й заслуговують на ретельне вивчення. Водночас багато теоретичних і практичних питань залишаються невирішеними та дискусійними. Потребують поглиблених досліджень регіональні аспекти реалізації фіскальної політики, визначення дієвих засобів впливу на соціально-економічний розвиток України в умовах реформування економічної системи та її адаптації до європейських стандартів. Крім того, наявність в економіці країни суттєвих суперечностей вимагають проведення подальших досліджень, спрямованих на розвиток теорії та практики фіскального регулювання.

Мета статті – вивчення теоретичних постулатів, які розкривають сутність і особливості фіскальної політики, а також оцінка проблем реалізації фіскальної політики в Україні.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з методологічних постулатів наукового пізнання сутності й структури будь-якого економічного явища, його дослідження передбачає з'ясування специфіки, історичних умов виникнення, виявлення тенденцій його трансформації в ході історичного процесу, з'ясування місця та ролі в економічній системі держави. Така послідовність дозволяє зрозуміти природу та прослідкувати внутрішню логіку розвитку об'єкта дослідження [13, с. 13; 14, с. 11].

Фіскальна політика є невід'ємною складовою фінансової політики держави, а засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою (податки та збори, доходи бюджету, державні видатки, державні кредити, місцеві бюджети та деякі інші) є водночас важливими і необхідними інструментами реалізації фіскальної політики.

Етимологія слова «фіскальний» має латинське походження («фіск» (лат. *fiscus*, букв. – кошик, «*fiscalis*» - казенний). Тлумачення його сутності зазнало певної еволюції. У Стародавньому Римі фіском називалась спочатку військова каса, згодом приватна каса імператора Августина, з IV ст. – єдиний загальнодержавний фінансовий центр Римської імперії, куди стікались усі види доходів і зборів і звідки надавались вказівки про порядок стягування податків [15, с. 307]. За часів Петра I фіскалом називали чиновника, який спостерігав за законністю дій закладу чи особи головним чином у судовій та фінансовій сферах. У розмовній мові з'явився вираз «фіскалити», у переносному значенні - доносити [16, с. 697].

Уперше фіскальну політику було впроваджено після світової кризи 1929-1933 рр. Доцільність такої політики обґрунтував Дж. Кейнс [5]. У 30-40-х рр. XX ст. фіскальна політика спрямовувалася

на пом'якшення наслідків економічних криз, скорочення безробіття, підвищення платоспроможного попиту населення, у 50-60-х рр. - на стимулювання темпів економічного зростання, антициклічні заходи, досягнення високої зайнятості тощо. Систематичне проведення фіскальної політики почалось у другій половині ХХ ст., коли фінанси держави стали відігравати значну роль у забезпеченні стабільного економічного розвитку.

У незалежній Україні потреба у фіскальній політиці виявилась наприкінці ХХ ст. під час створення національного економічного простору і, відповідно, власних фінансових ресурсів шляхом формування бюджетної та податкової систем.

Здійснення фіскальної політики можливе завдяки концентрації в руках держави значних фінансових ресурсів. У розвинених країнах держава акумулює 40-55% ВВП, що дозволяє формувати ринок товарів і послуг, спрямовувати значні кошти на розвиток інфраструктури, фундаментальних наукових досліджень, соціальну політику, підтримання правопорядку.

Нині термін «фіскальна політика» у загальнодержавному контексті використовується в різних нормативно-правових актах. У наукових колах немає одностайної думки щодо трактування змісту поняття «фіскальна політика» (табл. 1).

Оцінюючи представлені погляди авторів на зміст поняття «фіскальна політика», зазначимо, що така широка його інтерпретація має право на існування, оскільки розкриває її сутність та важливі особливості здійснення, які виявляються на практиці. В українських наукових виданнях стверджується, що вона може бути представлена як:

- заходи держави щодо формування, наповнення та регулювання державного бюджету з використанням податкових важелів;

- діяльність держави щодо формування й реалізації оптимальної політики витрат із державного бюджету, спрямована на формування ефективної національної економіки;

- діяльність держави щодо формування та реалізації політики надходжень і витрат державного бюджету, що має на меті створення належних умов для продуктивного розвитку національної економіки.

На нашу думку, поняття «фіскальна політика» можна розглядати у широкому та вузькому розумінні. У широкому тлумаченні фіскальна політика – це поняття макроекономічного рівня і означає систему регулювання урядом країни фінансових відносин між державою та суб'єктами господарювання за допомогою засобів бюджетної та податкової політики.

За більш конкретним визначенням (у вузькому сенсі), «фіскальна політика» - це сукупність урядових заходів у сфері оподаткування та державних видатках, які спрямовані на формування та використання доходів бюджетів держави, а також досягнення певних соціально-економічних цілей в національній економіці.

Зміст поняття «фіскальна політика» поєднує в собі ознаки об'єктивного та суб'єктивного характеру. Його об'єктивний зміст проявляється через функції, які виконують у суспільстві податки та державні видатки, а суб'єктивний – через використання їх урядом під час проведення фіскальної політики. Головне завдання уряду полягає в тому, щоб їх правильно використати, тобто об'єктивні ознаки пристосувати до національного економічного простору, а суб'єктивні – поставити в рамки бюджетно-податкового законодавства [14, с. 61].

Для більш глибокого розуміння ролі фіскальної політики в системі державного регулювання, її слід розглядати за економічним змістом і формою прояву. За економічним змістом – це певна модель бюджетно-податкових відносин, пов'язаних із формуванням і використанням фінансових ресурсів держави як доміанти її соціально-економічної стабільності та регіонального розвитку.

За формою прояву – це результат конкретних дій, рішень держави (уряду) щодо зміни податкових джерел формування доходів державного та місцевих бюджетів, напрямів їх використання на загальнодержавному та регіональному рівнях, що врегульовані нормами права.

У вітчизняному законодавстві ці положення закріплені у Бюджетному та Податковому кодексах України, законі про державний бюджет на рік і відіграють важливе практичне значення для забезпечення ефективності бюджетного процесу і системи оподаткування.

Загалом таке теоретичне розуміння змісту фіскальної політики вказує на її цілеспрямований характер і надає уявлення про внутрішньо притаманні їй характерні властивості, які проявляються лише в правовій державі. При цьому увага акцентується не тільки на змісті фіскальної політики та засобах її реалізації, але й визначається їх цільова спрямованість, яка зумовлює вирішення таких завдань, як боротьба з безробіттям та інфляцією, стабілізація економіки, забезпечення економічного зростання тощо. Досягнення тієї чи іншої мети забезпечується державою за допомогою законодавчої зміни рівня оподаткування, обсягів державних витрат, трансфертних

виплат, що в свою чергу позначається на таких макроекономічних показниках, як доходи платників податків; реальний та номінальний ВВП; сукупний попит, сукупна пропозиція; заощадження домогосподарств; реальний обсяг інвестицій; зайнятість населення; податкові надходження.

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення змісту поняття «фіскальна політика»

№ п/п	Автор	Дефініція поняття
1.	Агапова Т. А. [17]	Фіскальна політика - це сукупність засобів і заходів держави, спрямованих на зміну порядку державних видатків, оподаткування, надання пільг, субсидій, трансферних платежів, що здійснюється з метою акумулювання фінансових ресурсів та впливу на досягнення макроекономічної стабільності, перерозподіл ресурсів і доходів, забезпечення повної зайнятості.
2.	Базилевич В. [18, с. 690]	Фіскальна політика - це урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу й структури державних витрат із метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання та обмеження інфляції, згубного впливу циклічних коливань.
3.	Белова І. [19]	Фіскальна політика - це вплив держави на економічну кон'юнктуру за допомогою зміни обсягу державних витрат та оподаткування.
4.	Будаговська С. [20, с. 303]	Бюджетно-податкова (фіскальна) політика – це заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та виробництво неінфляційного ВВП шляхом змін державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому.
5.	Блайндер А. [2]	Три підходи до визначення поняття «фіскальна політика», зокрема: - комплексний – система регулювання урядом економіки за допомогою змін державних видатків, податків і стану державного бюджету з метою зміни реального обсягу виробництва, зайнятості, контролю над інфляцією та прискорення економічного покращання; - фінансовий – сукупність фінансових заходів держави з регулювання урядових доходів і витрат з метою досягнення певних соціально-економічних цілей; - за видатками – заходи уряду зі зміни державних видатків, оподаткування та стану державного бюджету, спрямовані на забезпечення повної зайнятості, рівноваги платіжного балансу й економічного покращання під час виробництва неінфляційного ВВП.
6.	Борисов А. Б. [21]	Фіскальна політика – це діяльність уряду в галузі оподаткування, державних витрат, державного бюджету, що має на меті забезпечення зайнятості населення та вирішення економічних проблем в країні.
7.	Борисов Е. Ф. [22]	Фіскальна політика - це сукупність фінансових заходів держави з регулювання урядових доходів і витрат.
8.	Дорнбуш Р. [23, с. 90]	Фіскальна політика - це політика уряду, яка стосується обсягів урядових закупівель, трансфертних платежів і податків.
9.	Економічна енциклопедія: у трьох томах. [24, с. 828]	Фіскальна політика – це сукупність фінансових заходів держави по регулюванню доходів і витрат бюджету з метою досягнення певних соціально-економічних цілей суспільства, виконання найважливіших функцій держави.
10.	Макконнелл К.Р. [8, с. 665]	Фіскальна політика - це зміни в урядових видатках і оподаткуванні, які спрямовані на досягнення повної зайнятості та неінфляційного внутрішнього обсягу виробництва.
11.	Ракул О.В. [25, с. 50]	Фіскальна політика - сукупність заходів, які проводять органи державної влади щодо формування й реалізації дохідної та видаткової складових державного бюджету з метою ефективного виконання державою своїх функцій.
12.	Самуельсон П.А. [26, с. 389]	Під фіскальною політикою розуміють процес змін у системі оподаткування, урядових видатках для того, щоб: по-перше, зменшити коливання ділових циклів; по-друге, сприяти швидкому зростанню економіки з високою зайнятістю та без високої неконтрольованої інфляції.
13.	Сідельникова Л.П. [27, с. 13]	Фіскальна політика - це комплекс заходів, за допомогою яких держава впливає на економіку через структуру податкових надходжень до державного бюджету, напрями здійснення державних видатків та способи залучення позикових коштів, з метою максимального використання можливостей податкового забезпечення функціонування держави та потенційного фіскального ефекту економічно виправданого державного запозичення задля ефективного фінансування суспільно необхідних видатків, спрямованих на підвищення ефективності економіки та стимулювання економічного зростання.
14.	Цап І. [28]	Фіскальна політика - це складна система економічних відносин між державою, підприємствами, організаціями, установами, закладами й громадянами щодо розподілу та перерозподілу суспільного продукту, створення централізованого фонду фінансових ресурсів і його використання на задоволення загальнодержавних потреб.

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

Попередні визначення фіскальної політики держави стосуються й «регіональної фіскальної політики», як її частини. Однак регіональна фіскальна політика пов'язана із конкретними діями і рішеннями місцевих органів самоврядування та їх виконавчих органів, які стосуються мобілізації коштів до місцевих бюджетів, розподілу й використання частини вартості валового регіонального продукту. Такі повноваження вони отримують від держави внаслідок впровадження й реалізації в країні демократичних засад і принципів бюджетної децентралізації на регіональному рівні.

Важливі сутнісні характеристики фіскальної політики знаходять своє відображення у певних функціях, які є похідними від соціально-економічних функцій податків і державних видатків. Функції фіскальної політики є ключ до розуміння її внутрішньої природи та суспільного призначення. На практиці склалися і в певних модифікаціях реалізуються такі функції, як фіскальна, розподільна, перерозподільна, регулююча та соціальна.

Зовнішнім проявом функцій фіскальної політики є вплив податків і видатків на стан ринкової кон'юнктури, перерозподіл ВВП (або ВРП), нагромадження необхідних ресурсів для виконання державою її функцій, фінансування соціальних програм, стимулювання економічного зростання, підтримку високого рівня зайнятості, обслуговування державного боргу, розвиток міжнародних відносин тощо.

Відповідно стратегічними цілями фіскальної політики є стабілізація економічної ситуації в країні шляхом створення сприятливого фінансового середовища для розвитку всіх інституційних регулюючих механізмів економічної системи та їх адаптації до світових стандартів.

Ключовими важелями фіскальної політики є державний та місцеві бюджети, за допомогою яких держава здійснює розподіл і перерозподіл частини вартості ВВП, змінює таким чином структуру виробництва, впливає на результати діяльності суб'єктів господарювання та здійснює соціальні перетворення.

Джерелами формування доходної частини Державного бюджету України, насамперед, є податкові надходження (рис. 1).

Рисунок 1. Загальнодержавні податки в Україні

За останні десять років їх частка у доходах бюджету у середньому становить близько 80%. У більшості розвинених країн за рахунок податків також формується значна частина доходів бюджету держави.

Важливим джерелом формування доходної частини місцевих бюджетів України є податкові надходження, які включають місцеві податки та збори (рис. 2).

Рисунок 2. Місцеві податки і збори в Україні

У сучасних умовах розвитку економіки України державний і місцеві бюджети набувають нової якості та є:

- планом формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
- основним інструментом регулювання соціально-економічних процесів у масштабах держави та її адміністративно-територіальних одиниць [13, с. 26].

Нової якості набувають складові та інструменти фіскальної політики. Наприклад, домагаючись виконання тих чи інших завдань розвитку, держава змінює кількість податків і рівні їх застосування, переглядає пріоритети в фінансуванні галузей національної економіки тощо. Зміна загальноцивілізаційної парадигми розвитку зумовила такий аспект проблеми, як соціалізація податків. Деякі автори вважають останню одним із принципів ефективного податкового регулювання, що означає врахування соціального статусу платника податків, стан його здоров'я, матеріальні статки та деякі інші важливі життєві параметри [29, с. 18].

Фіскальна політика стосується багатьох сфер життя суспільства. Тому, на нашу думку, в якості пріоритетних напрямів фіскальної політики в Україні слід назвати не тільки податкову реформу чи розпочату децентралізацію управління в бюджетній сфері, а також і пенсійну реформу, яка не закінчується лише переглядом формули нарахування пенсій, та реформу в сфері оплати праці, яка теж не повинна обмежуватися збільшенням мінімальної заробітної плати. Їхню діалектику розкриває учений І.Г. Лук'яненко: «Податкова реформа має стимулюючий вплив на економіку. Це є вірним і для пенсійної реформи. Скорочення пенсійного оподаткування сприймається економікою як сигнал заощаджувати, а скорочення звичайного оподаткування, як сигнал споживати. Якщо метою економічних реформ є зростання та накопичення капіталу, то найкращим варіантом є чиста пенсійна реформа, яка полягає в скороченні пенсійного оподаткування заробітної плати та створення умов для інвестування заощаджень. Якщо метою економічних реформ є зменшення шокового

перехідного періоду, то до пенсійної слід додати й податкову реформу. Їх комбінація дозволить вийти на вищий рівноважний рівень споживання, проте за рахунок відмови від частки приросту заощаджень та подальшого економічного зростання» [30].

Усі надходження та видатки бюджетів повинні складати єдиний баланс відповідного бюджету. Однак зміни в економіці країни під дією внутрішніх і зовнішніх факторів (криза, війна, міграція населення тощо) призводять до того, що планові показники зазвичай не співпадають з фактичними. Державний бюджет України на 2017 р. не був збалансованим за доходами й видатками. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» на 2017 р. затверджено доходи державного бюджету у сумі 770 966 617,6 тис. грн., видатки державного бюджету у сумі 841 102 834,3 тис. грн. [31]. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України затверджено у сумі 77 647 000 тис. грн. [там само]. Для України вже тривалий час дефіцит бюджету - явище хронічне (див. табл. 2). Для населення наявність дефіциту має хоч і опосередковане, але не аби яке значення, оскільки воно бере участь в поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати податків.

Таблиця 2. Динаміка Державного бюджету України протягом 2008-2017 рр. (млн грн.)*

Рік	Доходи	% ВВП**	Видатки	% ВВП	Кредитування	% ВВП	Дефіцит бюджету	% ВВП
2008	231686,3	24,44	241454,5	25,47	2732,5	0,29	-12500,7	-1,32
2009	209700,3	22,96	242437,2	26,54	2780,3	0,30	-35517,2	-3,89
2010	240615,2	22,23%	303588,7	28,04	1292,0	0,12	-64265,5	-5,94
2011	314616,9	23,90	333459,5	25,33	4715,0	0,36	-23557,6	-1,79
2012	346054,0	24,56	395681,5	28,08	3817,7	0,27	-53445,2	-3,79
2013	339180,3	23,31	403403,2	27,73	484,7	0,03	-64707,6	-4,45
2014	357084,2	22,79	430217,8	27,46	4919,3	0,31	-78052,8	-4,98
2015	534694,8	27,01	576911,4	29,14	2950,9	0,15	-45167,5	-2,28
2016	616274,8	25,86	684743,4	28,73	1661,6	0,07	-70130,2	-2,94
2017	793265,0	27,4	839243,7	29,0	1870,9	0,06	-47849,6	-1,65

* Джерело: складено та розраховано авторами за [32; 33]

** За 2017 рік взято очікуваний розмір ВВП у сумі 2895000 млн грн.

Нестабільність економічного розвитку, не дивлячись на незначну позитивну динаміку скорочення дефіциту бюджету впродовж останніх двох років, має свій негативний відбиток на добробут громадян України, що проявляється загалом у зниженні ВВП на душу населення. Так, у 2017 р. цей показник складає 2 459 дол. США, у той час, як у кризовому 2008 р. - 4 095 дол. США на душу населення [34].

Покриття дефіциту бюджету шляхом збільшення податків з огляду на сучасний стан економіки країни неприйнятний. Відповідно до загальноновизнаного наукою відомого висновку вченого А. Лаффера, який набув характеру аксіоми, збільшення податкових надходжень до бюджету може бути забезпечене лише до певного рівня податкового навантаження (рівня податкових ставок), при подальшому його підвищенні обсяги бюджетних надходжень будуть навпаки зменшуватися, оскільки високі податки здійснюють дестимулюючий вплив на діяльність суб'єктів господарювання. А перехід до помірної оподаткування (базова ставка менша від максимально можливої) дасть позитивні результати через певний проміжок часу. Перш за все зростуть доходи платників податків, це сприятиме зростанню сукупного попиту й сукупної пропозиції, заощаджень та інвестицій, ділової активності, зайнятості населення, а звідси і збільшенню податкових надходжень.

Зауважимо, що в світовій практиці розрізняють два види фіскальної політики: дискреційну і недискреційну (автоматичну). Їх сутність та методологічні основи висвітлені у багатьох наукових працях зарубіжних та українських учених і набули хрестоматійного значення.

Дискреційна фіскальна політика - це цілеспрямована законодавча зміна урядом податків і державних видатків з метою збалансування бюджету; стабілізації економіки; досягнення рівноваги в економіці; збільшення рівня зайнятості; зниження темпів інфляції тощо. Її наслідки для національної економіки в результаті застосування:

- податкових важелів: ріст/зниження податків зменшує/збільшує доходи, що веде до зниження/збільшення сукупного попиту, зайнятості, і випуск продукту падає/зростає;

- державних видатків: ріст/зниження державних видатків збільшує/зменшує сукупний попит; зайнятість зростає/падає - випуск продукту зростає/падає, що в свою чергу зменшує/збільшує податкові надходження. Комбінація цих фіскальних заходів залежить від фази економічного циклу.

Проте для реалізації такої політики потрібен більш тривалий період часу, оскільки вона пов'язана з прийняттям законодавчих рішень. Недискреційна політика (політика автоматичних стабілізаторів) регулює доходи і витрати незалежно від оперативних дій держави.

Пряме підвищення податкового тягаря все рідше використовується в світі як основний інструмент отримання додаткових коштів. Влада багатьох країн намагається оптимізувати податкові системи шляхом реформ, тому, найчастіше розширюють податкову базу, обмежують кількість податкових відрахувань та інших пільг. Середня світова ставка прибуткового податку за рік зросла лише на 0,41% (до 31,53%). У 2015 р. підвищення ставок відбулось в семи країнах, зниження у восьми. Найзначніше скорочення було в Іспанії, де у результаті податкової реформи максимальна ставка прибуткового податку (для громадян з високими доходами) була знижена з 52% до 47%. Була й значно опущена нижня планка доходів, з якої починає застосовуватися максимальна ставка - з € 300 тис. до € 60 тис. [35].

Уряд України знайшов «вихід» із тяжкої фінансової ситуації - не підвищувати податки, а підняти комунальні тарифи для населення до їх «ринкової вартості», у результаті чого у чотири рази дорожча гаряча вода та втричі – опалення.

Видатки Державного бюджету України спрямовуються на освіту, соціальний захист, медицину, культуру, спорт, оборону, відсотки за запозиченнями, чиновницький апарат, підтримання правопорядку, транспорт; інші галузі економіки, комунальне господарство, сільське господарство, охорону довкілля, паливно-енергетичний комплекс. Найголовнішими витратами держави, безперечно, є ті, що йдуть на розвиток людського капіталу (освіту, науку, медицину). Проте політика виконання видатків бюджету не завжди відповідає цьому принципу.

Доходи держбюджету на 2018 р. встановили в розмірі 913,6 млрд грн (877,42 млрд грн), а витрати - 988,6 млрд грн (948 млрд грн). Що стосується відомств, то левову частку витратять на Міністерство соціальної політики (150 млрд грн., з яких 139 млрд грн. призначені Пенсійному фонду) і Міністерство оборони (86 млрд грн.). Порівняно з 2017 р. перше міністерство отримає менше майже на 2 млрд грн., друге - більше на 3 млрд. Зростуть видатки на МВС - 65,9 млрд грн. (в 2017 р. - 63,9 млрд грн.), Нацгвардію - 10,9 млрд грн (9,7 млрд грн), Нацполіцію - 24,2 млрд грн (23,4 млрд грн). Видатки держави на відомства по боротьбі з корупцією (НАБУ і НАПКА) залишаться тими же. Незначним є збільшення витрат Міністерства освіти - 31,3 млрд грн (30,8 млрд грн. у 2017 р.) Міністерству культури виділили 6,3 млрд грн. (5,4 млрд грн. у 2017 р.), на медицину заплановано 26,5 млрд грн проти 31,5 млрд грн. у 2017 р. [36].

У цілому, як можна бачити, радикальних поліпшень щодо рівня життя населення бюджет на 2018 р. не несе. Олександр Охрименко, економіст, президент Українського аналітичного центру, вважає обіцяне підвищення «мінімалки» до 4100 грн. у 2018 р. черговим піар-ходом під вибори. На його думку, прожитковий мінімум повинен становити мінімум 3 тисячі гривень [37].

Голова Комітету економістів України Андрій Новак називає бюджет-2018 копією бюджету 2017 р. «Структурно доходи і витрати майже нічим не відрізняються, просто до бюджету цього року додали показник інфляції і за фактом економічні результати мало чим відрізнятимуться від тих, що є в 2017 р.: зростання ВВП і інфляції будуть аналогічними, триватиме девальвація гривні до 30 грн. / \$ до кінця 2018 року», - пояснив він. На його думку, є і неоднозначні статті: зокрема, вони стосуються збільшення держборгу на 231 млрд грн. та отримання доходів від приватизації - 22,5 млрд грн. «Для порівняння у 2017 р. закладали 17 млрд і отримали трохи більше мільярда. Навіть не уявляю, що можна на цю суму продати. Весь цей рядок витрат можна сміливо додавати до дефіциту бюджету. Тобто реальний дефіцит бюджету складе близько 100 млрд грн.», - вважає А. Новак. Також, за його словами, різке підвищення зарплат спровокує відхід підприємств у тінь. З ним згоден економіст Юрій Гаврилечко, який каже, що за фактом для малих підприємств не створили ніяких поблажок, а під ударом знову опиняться якраз ті підприємці, які сплачують єдиний податок, акциз зросте разом із інфляцією [там само].

Висновки. Таким чином, здійснене дослідження свідчить про те, що фіскальна політика як спосіб фінансового регулювання національної економіки здійснюється за допомогою потужних важелів - податків і державних витрат. У результаті їх зміни (наприклад, зниження податкових ставок, надання податкових пільг тощо) забезпечується відповідний вплив на макроекономічні процеси - стимулювання (стримування) економічного зростання, розвиток окремих галузей економіки тощо.

Багато положень, що стосуються сутності фіскальної політики і напрацьовані світовою наукою і практикою, стали аксіоматичними. Але в реальній дійсності під дією ендегенних (криза, революція, війна, помилки уряду тощо) та екзогенних (глобалізаційні тенденції, загострення світової конкуренції тощо) чинників вони набувають характеру антитез. Доведено, що за допомогою регулювання кількості і якості податків, раціонального використання державних коштів можна успішно впливати

на наповнюваність бюджету і добробут населення. У випадку з українською економікою це правило не завжди спрацьовує. Сподівання на те, що ринок буде автоматично регулювати економічні процеси повинні бути підкріплені створенням відповідних умов для розвитку ринкових інститутів, зокрема страхування, підприємництва, банківської сфери тощо.

Україні необхідно продовжити політичні та економічні реформи, рішуче боротися з корупцією, активно здійснювати приватизацію, поглиблювати податкову реформу, в тому числі удосконалювати податкове законодавство, запровадити накопичувальну пенсійну систему.

Список використаних джерел

1. Боди З. Финансы / З. Боди, Р. Мертон; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 592 с.
2. Блайндер А. С. Экономикс: Принципы и политика : [учеб.] / А. С. Блайндер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 904 с.
3. Бьюкенен Дж.М. Сочинения / Дж.М. Бьюкенен // (Серия «Нобелевские лауреаты по экономике»); пер. с англ. - Т. 1. – М.: Таурус Альфа. – 1997. – 560 с.
4. Wicksell K.A. (1967) A new Principle of Just Taxation // Classics in the Theory of Public Finance / Ed. by R.A. Musgrave, A.T. Peacock. N.Y.: St. Martin's Press. - p.72.
5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
6. Кларк Джон Бейтс. Распределение богатства / Джон Бейтс Кларк; пер. с англ. – М.: Гелиос АРВ, 2000. – 367 с.
7. Cohen Stuart A.J. (1967). On progressive Taxation // Classics in the Theory of Public Finance / Ed. by R.A. Musgrave, A.T. Peacock. - N.Y.: St. Martin's Press - p. 60.
8. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : [пер. с англ.] / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. 13 изд-е. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 974 с.
9. Милль Дж.Ст. Основы политической экономии / Дж.Ст. Милль; пер. с англ. В 3 т. – М.: Прогресс, 1981. – Том 3. – Книга V. – С. 143–388.
10. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Мэнкью Н.Г. – СПб.: Питер Ком, 1999. - 784 с.
11. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки / Ф. Нитти; пер. с итал. - М.: Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1904. – 365с.
12. Петти В. Трактат о налогах и сборах. // Антология экономической классики / В. Петти. – М.: МП «ЭКОНОВ», «КЛЮЧ», 1993. – 475 с.
13. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах : [моногр.] / Кол. авторів [заг. ред. Ф.О. Ярошенко]. - К.: Міністерство фінансів України, 2010. – 544 с.
14. Дулік Т.О. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб: дисерт. на здоб. наук. ступ. канд. економ. наук. – Спеціальність 08.04.01. – Фінанси, грошовий обіг і кредит. / Т.О. Дулік. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2001. – 185 с.
15. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 4. Гл. ред. А. М. Румянцев. - М.: Советская энциклопедия, 1980. – 672с.
16. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Ок. 57000 слов. – М.: Русский язык, 1987. – 749с.
17. Агапова Т. А. Макроэкономика : [учеб.] / Т. А. Агапова. – М: Инфра-М, 2004. – 416 с.
18. Базилевич В. Д. Макроекономіка : [підруч.] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, К. С. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703 с.
19. Белова И. А. Эволюция теоретических основ фискальной политики государства / И. А. Белова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 27 (208). – С. 17.
20. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна, Т. Пахомова; За заг. ред. С. Будаговської. – Вид. 4-те. – К.: Основи, 2007. – 520 с.
21. Борисов Е. Ф. Экономическая теория : [учеб.] / Е. Ф. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт Издат, 2005. – 399 с.
22. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М., 2003. – 642 с.
23. Дорнбуш Р. Макроэкономика : [пер. с англ.] / Р. Дорнбуш, С. Фишер. – М., 1997. – 784 с.
24. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 952 с.
25. Ракул О.В. Фіскальна політика держави: проблеми розуміння / О.В. Ракул // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – №1. – С. 44-50. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/>

26. Самуельсон П.А. Макроекономіка / П.А. Самуельсон, В.Д. Нордгауз. – К. : Основи, 1995. – 574 с.
27. Сідельникова Л.П. Податкові та позичкові фінанси: фіскальна філософія вибору: монографія / Л.П. Сідельникова. – Херсон : Гринь Д.С., 2010. – 436 с.
28. Цап І. Проблеми та перспективи фіскальної політики в Україні / І. Цап // Ефективність державного управління : [зб. наук.пр.]. – 2013. – Вип. 35. – С. 339–345.
29. Баранник Л.Б. Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9 (148). – С. 15-20.
30. Лук'яненко І.Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України / І. Г. Лук'яненко // Бізнес Інформ. - 2012. - № 4. - С. 201-204.
31. Про Державний бюджет на 2017 рік : Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII (зі змінами та доповненнями).
32. Виконання державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://index.minfin.com.ua/budget/>
33. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=391283>
34. Мировой атлас данных [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://knoema.ru/atlas/Украина/ВВП-на-душу-населения>
35. Все налоги мира-3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kommersant.ru/doc/2945195>
36. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 7.12.2017 № 2246-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/>
37. Новые зарплаты депутатов и выборы с простых украинцев: что заложили в бюджет-2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://vesti-ukr.com/strana/268676-novye-zarplaty-deputatov-i-pobory-s-prostykh-ukraintsev-chto-zalozhili-v-bjuzhnet-2018>

References

1. Bodi Z., Merton R. *Finansy*; per. s angl. – М.: Izdatel'skiy dom «Vil'yams», 2008. – 592 s.
2. Blaynder A.S. *Ekonomiks: Printsipy i politika*: [ucheb.] – М.: YUNITI-DANA, 2012. – 904 s.
3. B'yukenen Dzh.M. *Sochineniya* // (Seriya «Nobelevskiye laureaty po ekonomike»); per. s angl. - T.1. – М.: Taurus Alfa. – 1997. – 560 s.
4. Wicksell K.A.(1967) *A new Principle of Just Taxation* // *Classics in the Theory of Public Finance* / Ed. By R.A. Musgrave, A.T. Peacock. N.Y.: St. Martin's Press. - p.72.
5. Keyns Dzh.M. *Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg.* – М.: Progress, 1978. – 494 s.
6. Klark Dzhon Beyts *Raspredeleniye bogatstva* / Dzhon Beyts Klark; per. s angl. – М.: Gelios ARV, 2000. – 367 s
7. Cohen Stuart A.J. (1967). *On progressive Taxation* // *Classics in the Theory of Public Finance* / Ed. By R.A. Musgrave, A.T. Peacock. N.Y.: St. Martin's Press - p. 60.
8. Makkonell K.R., Bryu S.L. *Ekonomiks: printsipy, problemy i politika*: [per. s angl.] 13 izd-ye. – М.: INFRA-M, 1999. – 974 s.
9. Mill' Dzh.St. *Osnovy politicheskoy ekonomii* / Dzh.St. Mill'; per. s angl. V 3 t. – М.: Progress, 1981. – Tom 3. – Kniga V. – S. 143–388.
10. Men'yu N.G. *Printsipy ekonomiks.* – SPb.: Piter Kom, 1999. - 784 s.
11. Nitti F. *Osnovnyye nachala finansovoy nauki*; per. s ital. - М.: Izd-ye M. i S. Sabashnikovykh, 1904. – 365s.
12. Petti V. *Traktat o nalogakh i sborakh.* // *Antologiya ekonomicheskoy klassiki.* – М.: МР «EKONOV», «KLYUCH», 1993. – 475 s.
13. *Reformuvannya biudzhethnoi systemy Ukrainy na innovatsiinykh zasadakh*: [monohr.] / Kol. avtoriv [zah. red. F.O. Yaroshenko]. - К.: Ministerstvo finansiv Ukrainy, 2010. – 544 s.
14. Dulik T.O. *Priami podatky v systemi derzhavnogo rehulivannia dokhodiv yurydychnykh i fizychnykh osib: dysert. na zdob. nauk. stup. kand. ekonom. nauk.* – Spetsialnist 08.04.01. – *Finansy, hroshovyi obih i kredyt.* – К.: NDFI pry Ministerstvi finansiv Ukrainy, 2001. – 185 s.
15. *Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya ekonomiya. T. 4. Gl. red. A.M. Romyantsev.* - М.: Sovetskaya entsiklopediya, 1980. – 672s.
16. Ozhegov S.I. *Slovar' russkogo yazyka. Ok. 57000 slov.* – М.: Russkiy yazyk, 1987. – 749s.
17. Agapova T.A. *Makroekonomika: [ucheb.].* – М: Infra-M, 2004. – 416 s.

18. Bazilevich V.D., Bazilevich K.S., Balastrik K.S. *Makroyekonomika* : [pidruch.] ; za red. V. D. Bazilevicha. – K.: Znannya, 2007. – 703 s.
19. Belova I. A. *Evolutsiya teoreticheskikh osnov fiskal'noy politiki gosudarstva* // *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. – 2010. – № 27. – S. 17.
20. Budahovska S, Kiliievych O., Lunina I., Pakhomova T. *Mikroekonomika i makroekonomika: Pidruchnyk: U 2 ch. ; Za zah. red. S. Budahovskoi*. – Vyd. 4-te. – K.: Osnovy, 2007. – 520 s.
21. Borisov Ye. F. *Ekonomicheskaya teoriya* : [ucheb.]. – 3-ye izd., pererab. i dop. – M. : Yurayt Izdat, 2005. – 399 s.
22. Borisov A. B. *Bol'shoy ekonomicheskiy slovar'*. – M., 2003. – 642 s.
23. Dornbush R., Fisher S. *Makroekonomika* : [per. s angl.] – M., 1997. – 784 s
24. *Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh. T. 3 / S.V. Mochernyi ta in.* – K.: Vydavnychiy tsentr «Akademiia», 2000. – 952 s.
25. Rakul O.V. *Fiskalna polityka derzhavy: problemy rozuminnia* // *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav.* – 2015. – №1. – S. 44-50. : <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/>
26. Samuelson P.A., Nordhaus V.D. *Makroekonomika*. – K. : Osnovy, 1995. – 574 s.
27. Sidelnikova L.P. *Podatkovi ta pozychkovi finansy: fiskalna filosofiiia vyboru: monohrafiia.* – Kherson : Hrin D.S., 2010. – 436 s.
28. Tsap I. *Problemy ta perspektyvy fiskalnoi polityky v Ukraini* // *Efektivnist derzhavnoho upravlinnia* : [zb. nauk.pr.]. – 2013. – Vyp. 35. – S. 339–345.
29. Barannyk L.B. *Socializacija podatkiv yak pryntsyf efektyvnogo podatkovogo reguluvannya v rynkovij ekonomiki* // *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini*. - 2013. - № 9 (148). – S. 15-20.
30. Luk»yanenko I.H. *Modelyuvannya vplyvu zmin fiskal'noyi polityky na ekonomiku Ukrayiny* // *Biznes Inform.* - 2012. - # 4. - S. 201-204.
31. *Pro Derzhavnyi biudzheth na 2017 rik: Zakon Ukrainy vid 21.12.2016 r. № 1801-VIII (zi zminamy ta dopovnenniamy).*
32. *Vykonannya derzhavnoho biudzhetu Ukrainy* : <https://index.minfin.com.ua/budget/>
33. *Ofitsiyniy sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy* : <http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=391283>
34. *Mirovoy atlas dannykh* : <https://knoema.ru/atlas/Ukraina/VVP-na-dushu-naseleniya>
35. *Vse nalogi mira-3* : <https://www.kommersant.ru/doc/2945195>
36. *Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2018 rik: Zakon Ukrainy vid 7.12.2017 № 2246-19* : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/>
37. *Novye zarplaty deputatov i pobory s prostykh ukraintsev: chto zalozhili v byudzheth-2018* : <https://vesti-ukr.com/strana/268676-novye-zarplaty-deputatov-i-pobory-s-prostykh-ukraintsev-chto-zalozhili-v-bjudzheth-2018>

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Александрюк Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри оподаткування та соціального забезпечення

e-mail: 54tatu@gmail.com

Баранник Лілія Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення

e-mail: baranniklb@gmail.com

Дулік Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення

e-mail: dta1409@ukr.net

ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

вул. Аржанова, 12. м. Дніпро, 49083, Україна

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Александрюк Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры налогообложения и социального обеспечения

e-mail: 54tatu@gmail.com

Баранник Лилия Борисовна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой налогообложения и социального обеспечения

e-mail: baranniklb@gmail.com

Дулик Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры налогообложения и социального обеспечения
 e-mail: dta1409@ukr.net
 УНИ «Финансовая академия» Университета таможенного дела и финансов
 ул. Аржанова, 12. г. Днепр, 49083, Украина

DATA ABOUT AUTHORS

Aleksandriuk, Tetyana Yuriiivna, Senior Lecturer of the Department of Taxation and Social Security
 e-mail: 54tatu@gmail.com

Barannyk Liliya Borysivna, Doctor of Economics, Professor, Head of Tax and Social Security of ESI «Financial Academy»

e-mail: baranniklb@gmail.com

Dulik, Tetyana Oleksandrivna, PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxation and Social Security

e-mail: dta1409@ukr.net

ESI «Financial Academy» University of customs and finance
 Arzhanova Str., 12. Dnipro, 49083, Ukraine

УДК 331.25

ПРОБЛЕМИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Гайдук І.С.

Предметом статті є соціальні та економічні чинники, які впливають на процес старіння населення.

Метою статті є розкрити проблеми старіння населення України в контексті пенсійної реформи.

Методологічною основою статті стали загальнонаукові методи пізнання, узагальнення, метод порівняльного аналізу, статистичний та інші методи дослідження.

Результати роботи. Проаналізовано стан пенсійній системі України за час проведення реформи. Запропоновано авторське визначення поняття «пенсійна система». Наведено порівняльні дані щодо тривалості життя в Україні та світі. Сформовано статистичне узагальнення основних показників соціально-пенсійного забезпечення громадян України за ряд років. Надано пропозиції щодо подальшого удосконалення пенсійної системи України.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть використовуватися в практичній діяльності працівників різних сфер економічних відносин, пенсіонерами та організаціями, які займаються питаннями пенсійного забезпечення.

Висновки. Завдання, що стоять перед Україною на шляху до ефективного зростання та добробуту, полягають, перш за все, у забезпеченні належного рівня життя громадян. Це стане в повній мірі можливим лише тоді, коли проблеми старіння населення будуть максимально вирішені на користь людей пенсійного віку. Адже вони найменш захищені особи країни, котрі щоденно прагнуть належного до себе ставлення. Система недержавного пенсійного забезпечення покликана сприяти вирішенню цих проблем в найближчому майбутньому за допомогою тих механізмів та важелів, які гарантуватимуть стабільність в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: старіння, пенсійна система, пенсійна реформа, тривалість життя, принципи дієвості, пенсійний вік, прогнозування.

ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ

Гайдук И.С.

Предметом статьи являются социальные и экономические факторы, которые влияют на процесс старения населения.

Целью статьи является раскрыть проблемы старения населения Украины в контексте пенсионной реформы.

Методологической основой статьи стали общенаучные методы познания, обобщение, метод сравнительного анализа, статистический и другие методы исследования.